

“LOS SERVICIOS DE PAGO EN EL CONTEXTO ACTUAL. UN RETO ESTRATÉGICO PARA LAS ENTIDADES FINANCIERAS”.

Manuel Rodríguez-López _____

Pablo de Llano-Monelos _____

Carlos Piñeiro-Sánchez

¹Grupo de investigación en finanzas y sistemas de información (fysig)

Universidad de A Coruña

² Cátedra AECA-ABANCA de Economía, Finanzas y ADE – IESIDE

Área temática: b) Valoración y Finanzas.

Palabras clave: Servicios de pago, sector financiero, recursos y capacidades, desempeño empresarial, efecto sinérgico.

Abstract

Los servicios de pago en el ámbito financiero están teniendo un gran impacto en los prestadores de servicios y en los distintos usuarios, tanto por la innovación y disrupción tecnológica como por su necesidad reguladora, especialmente en defensa y protección de los consumidores. En este contexto, cobra especial relevancia el posicionamiento de las entidades financieras, que unido al entorno de tipos de interés extremadamente bajos, toma un especial protagonismo el posicionamiento en la prestación de estos servicios, tanto desde la óptima estratégica como la meramente operativa, unido, todo ello, a la relevancia derivada de la información y vinculación que se obtiene por medio de toda esta operativa de pagos.

1 INTRODUCCIÓN

Transcurrida ya una década desde la crisis financiera más importante del último siglo y que afectó de forma muy profunda a las entidades financieras españolas, cuyo impacto se reflejó, de forma muy relevante, en un aumento de los activos deteriorados, tanto en créditos dudosos como en activos inmobiliarios adjudicados, en el deterioro o pérdida de rentabilidad y un ajuste en el capital regulatorio que llegó a mínimos históricos. Esta situación hacía necesario, para garantizar la estabilidad de todo el sistema, tomar medidas urgentes de saneamiento así como reconfigurar y adaptar un bloque de medidas regulatorias para llevar a cabo un amplio e intenso proceso de saneamiento, recapitalización y reestructuración. Todo este conjunto de acciones, acompañado de la favorable evolución económica internacional, de las medidas de política monetaria implantadas por el BCE, así como por las acciones conjuntas de los distintos países de la UE, incluida España con acciones específicas, dio como resultado un sector con una mejoría muy notable en la calidad de sus activos, en donde cabe señalar una reducción de algo más del 60% de los activos dudosos y de casi un 40% en los activos inmobiliarios adjudicados, sobre la base del ejercicio de 2012, en el que ambos epígrafes alcanzaron su máximo nivel en la serie temporal, con mejoría en las cuentas de resultados mostrando beneficios recurrentes y en crecimiento, rentabilidad positiva sobre recursos propios y ratios de capital total que llegan a superar el 15%.

Sin embargo, a pesar de esta favorable evolución del sector bancario español, todavía existen retos muy relevantes, que compartidos con sus homónimos en el marco de la Unión Económica y Monetaria (UEM), las entidades financieras españolas tendrán que afrontar. Estos retos, principalmente, hacen referencia a: i) Mantener la política de reducción de activos deteriorados por la crisis, ii) Alcanzar tasas de rentabilidad que permitan alcanzar niveles de solvencia de la media europea de la zona euro iii) Adaptación al nuevo entorno regulatorio, tanto de capital como de servicios de pago, y iv) la configuración del nuevo entorno competitivo en los servicios de pago, caracterizado por la irrupción de nuevas tecnologías y actores diferentes a los bancos.

El reto de cómo afrontar este nuevo entorno competitivo en los servicios de pago, es del que nos vamos a ocupar en los próximos epígrafes.

2 LOS SERVICIOS DE PAGO. UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA

Los servicios de pago, históricamente, se han venido contemplando en el sector como complemento a la genuina actividad bancaria de intermediación, prestándose a los clientes sin un cobro específico por ello, ya que su coste era cubierto por el margen de intereses.

En este escenario, el foco en el sector en España se ha centrado en la eficiencia, basada en la reducción de costes y en la mejora de los procesos, especialmente de intercambio de operaciones y la estandarización, fruto de la colaboración sectorial y la aplicación secuencial de nuevas tecnologías, dando como resultado un coste por operación cada vez más bajo y francamente competitivo, si lo comparamos, desde una perspectiva histórica, con otros sistemas bancarios de la UEM.

La diferenciación en la prestación de estos servicios es más bien escasa o testimonial, debido a la elevada estandarización y normalización y a la visión más operativa, complementaria a la genuina actividad bancaria, que estratégica en sí misma como algo diferencial, singular y relevante en la cadena de valor.

En este contexto han sido muchos los avances y los resultados alcanzados, tanto desde el punto de vista de las Transferencias, Adeudos, o servicios ad hoc en Recaudación, como la colaboración con las distintas Administraciones Públicas en materia de Tributos, Seguridad Social, Embargos, etc. alcanzando niveles de eficiencia francamente espectaculares, bien por la normalización, mecanización, y más recientemente al incorporar la digitalización en muchos de estos procesos.

El sector siempre se ha caracterizado por ser pionero en la incorporación de iniciativas innovadoras; prueba de ello es, como indicamos, el resultado de altas tasas de eficiencia en sus procesos operativos, pero también ha sido pionero en la implantación de canales alternativos y complementarios a la red de oficinas como la banca por internet, la banca telefónica y la banca móvil, que se han adaptado a los diferentes segmentos de la clientela o la incorporación de pasarelas de pago específicas para diversos sectores o colectivos especiales, entre los que destacan las Administraciones Públicas.

Sin embargo, la innovación en la prestación de servicios no ha ido acompañada de la facturación o la adecuada implementación de comisiones, sino que más bien se ha visto como una palanca de vinculación o fidelización del cliente y, quizá más, la eficiencia operativa, siendo preponderante en la industria la reducción de costes operativos para no dañar el margen de intermediación. Si acaso, los ingresos por este concepto han sido, y continúan siéndolo, ingresos por facturación indirecta, más vinculados a las cuentas de ahorro o de pago, como son las comisiones de mantenimiento y/o administración y que no tienen un reflejo directo en los servicios de pago como pueden ser los relacionados con los instrumentos de pago como las transferencias o los adeudos, por citar algunos ejemplos.

Esta circunstancia es, en nuestra opinión, una de las principales razones, por no decir la única, de la mala fama que tienen las comisiones en el sector por parte de sus usuarios, y los es por compensar los costes de forma más indirecta que directa, esto es, repercutir un precio por un servicio prestado y que, en la mayoría de las veces, el cliente no percibe como tal. Si utilizamos el símil de comparar las comisiones con los tributos, aquellas tienen que asemejarse más al concepto de tasa (contraprestación por creación valor) que al concepto de impuesto (pago sin contraprestación directa), y es precisamente esto último lo que la clientela percibe. Revertir esta situación, para que los servicios se repercutan, requiere resaltar la relevancia de las comisiones y la justifica percibida por los clientes en su aplicación, como elementos clave de vinculación al percibir en el servicio prestado alto valor añadido con la debida información y recompensa.

Cabe destacar también, que en este marco de situación los servicios se circunscriben a un ámbito de intercambio entre proveedores de servicios de pago, directo o a través de cámaras de compensación, y a una relación directa, exclusivamente biunívoca, con sus respectivos clientes y estos, a su vez, con sus respectivas entidades, no un en formato de red interconectado, como veremos más adelante.

3 LA DIRECTIVA DE SERVICIOS DE PAGO: PSD2 Y SUS CONSECUENCIAS EN EL MERCADO DE PAGOS.

La directiva de pagos conocida con el acrónimo de PSD2 emitida en 2015 es la revisión actualizada de la primera directiva emitida en 2005, la cual, en su primera versión, sentó las bases para la creación de un mercado único de los servicios de pago, necesario para la implantación de la SEPA. El regulador Europeo no ha querido asumir el papel de observador ante los cambios y avances que se están produciendo en el ámbito de los servicios de pago por el desarrollo tecnológico y la influencia de la economía digital. La versión actualizada de esta norma, que entró en vigor en 2016, con plena implantación desde 2018, plazo límite fijado para que los estados miembros de la Unión Europea la adaptasen a su ordenamiento jurídico interno, y que en España se adaptó en el RDL 19/2018 de 23 de noviembre, pretende fundamentalmente alcanzar una terna de objetivos adicionales a su versión anterior:

- Crear un mercado único integrado de pagos electrónicos, aprovechando las sinergias de la economía digital.
- Regular la aparición de nuevos agentes en el ámbito de pagos, especialmente los tecnológicos.
- Intensificar una mayor seguridad y fiabilidad de los servicios de pago como protección al consumidor por la mayor complejidad técnica y creciente volumen de operaciones en estos instrumentos de pago: adeudos y transferencias, sin menos cabo del tráfico operacional de las tarjetas.

Para alcanzar estos objetivos la directiva introduce una serie de novedades importantes, entre las que destaca: el fortalecimiento de los requisitos de seguridad de autenticación reforzada y la regulación de la incorporación de nuevos proveedores de servicios de pago, aspecto este último muy importante al introducir actores no bancarios en los sistemas de pago y que por su importancia centrará nuestra atención en los párrafos que siguen.

Efectivamente, la PSD2 pasa a regular con cierta nitidez los principios rectores en los que se desarrollará la competencia en el servicio de pagos minorista entre las viejas y nuevas tecnologías. Para ello introduce en la figura de los proveedores de servicios de pago ya existentes, lo que denomina proveedores de servicios de pago terceros (*Third Party Payment Service Providers* o TPP's) que por un lado pueden ofrecer servicios de información de cuentas (AISP) y por otro los servicios de iniciación de pagos (PISP).

Los proveedores de servicios de información de cuentas (AISP) tienen la característica de proporcionar al usuario información agregada de sus cuentas de pago en distintas entidades, suministrando esta información con acceso en un único punto de todas sus posiciones en el sistema financiero. En el mercado ya están operando algunos proveedores como: *Fintonic, Plaid, Eurobits, Afterbanks, Kontomatik, Yodlee* o *Mint*.

Los proveedores de servicios de iniciación de pagos (PISP) facilitan al usuario la iniciación de pagos por internet, creando un puente entre las cuentas del emisor, cliente pagador, y las cuentas del receptor de los fondos, un comercio por ejemplo. Son proveedores de servicios, por ejemplo: *Paypal, Sofort, Trusly* o *Ideal*.

Lo que tienen en común estos nuevos operadores es que irrumpen en el mercado tradicional de los servicios de pago, pasando a tener libre acceso, aunque regulado, en las posiciones de los clientes, por una parte, y en ser iniciador de pagos, por otra, lo que

obliga a los bancos a abrir sus plataformas de servicios de pago a estos proveedores. Además, como factor importante, es que estos prestadores de servicio no ostentan el papel de administradores de las cuentas de pago de los clientes, sino que tienen la autorización del cliente para poder operar u obtener información de las cuentas que tiene en el sistema bancario. Sin embargo, por razón de su delimitación operativa, la participación en los sistemas de compensación y liquidación de pagos sigue siendo un feudo genuinamente bancario por razones de solvencia y garantía en la liquidación, por lo que no se prevén cambios normativos para facilitar su acceso en condiciones diferentes a éstos, aunque sí tendrán una regulación y supervisión específicas, incluyendo requerimientos de capital, pero dada su limitación y concreción a la prestación de servicios de pago, en comparación con los bancos, se regulan y el nivel de exigencia es más laxa en concordancia con su estructura y los servicios que prestan. Este factor de competencia adicional en el mercado de los servicios de pago configura una novedad muy importante a destacar, y es que la relación directa “cliente-entidad” se traslada, si el usuario opta a ello y es cliente de más de una entidad, a una relación “cliente-multientidad”, con una capa de superposición en la que el verdadero interlocutor o intermediario pasan a ser los TPP’s, aunque los bancos también pueden prestar estos servicios. Esta tipología de nuevos proveedores de servicios rompe el *statu quo* actual de las relaciones y servicios con el cliente y anticipa un cambio en la configuración del modelo de negocio de la banca. Los bancos ya no son los únicos capaces de hacer pagos y la apertura a estos nuevos competidores con acceso a las cuentas de pago origina el concepto de “*open banking*”, en donde se configurará un nuevo entorno de relaciones de accesibilidad y transparencia como nunca antes se había visto. Son estas nuevas figuras intermedias las que tendrán contacto directo con el cliente con acceso a información de enorme valía comercial.

En lo concerniente a la forma de acceso y seguridad por parte de los TPP’s, la directiva no establece un estándar predefinido, simplemente regula que cada vez que se acceda a las cuentas de pago de un cliente, están obligados a identificarse mediante el uso de certificados estandarizados de autenticación. Es el reglamento delegado (UE) 2018/389 de la Comisión, de 27 de noviembre de 2017, por el que se complementa la PSD2 para regular estos aspectos técnicos y de autenticación, decantándose por el acceso a través de API y la configuración, por parte de la industria, de la fijación de estándares que cumplan los requisitos básicos de seguridad. En cuanto a la seguridad de la información, al ser accesible a terceros, limita su almacenamiento, consulta o explotación, si bien, no impide que, con el consentimiento explícito del cliente, se pueda utilizar para otras finalidades de negocio que no se circunscriban a la mera prestación de servicios de pago. Aquí existe una asimetría en el régimen de información entre los bancos y los TPP’s, cuyo acceso no está limitado y sin embargo éstos no tienen obligación de compartir con los bancos el acceso a sus bases de datos, lo que dará lugar a un posicionamiento de los grandes operadores en la gestión del dato, y que para los bancos supone una clara desventaja competitiva. En cuanto a la gobernanza del dato, el tratamiento diferenciado de la información y la delimitación de su alcance son cuestiones hoy todavía en debate y que habrá que resolver y regular en el ámbito europeo de forma integral, para evitar la fragmentación a escala de cada país. En la Tabla 1, se recoge de forma sintetizada los oferentes y servicios de pago prestados.

TABLA 1.- Entidades y Servicios de Pago

Fuente: European Payments Council y Banco de España.
Tomado de: Conesa, C; Gorjón, S. y Rubio, G, (2018)

4 EL MERCADO DE PAGOS EN EL CONTEXTO ACTUAL

Desde la última crisis financiera, la banca se enfrenta al reto de perfilar su modelo de negocio que le permita obtener una rentabilidad adecuada en un contexto de tipos de interés bajos, alta y creciente competencia con tipos de interés persistentemente bajos o incluso negativos, con una particularidad emergente, el fenómeno de la digitalización y la aparición de otros agentes competidores procedentes del sector tecnológico, conocidos como empresas “*Fintech*”, que si bien impactan en la totalidad de los servicios bancarios donde tienen un lugar destacado por su mayor intensidad es en el negocio de pagos minoristas.

La industria ha reaccionado tratando de mitigar esta intensidad competitiva, acelerando su transformación digital e implantándola en su cadena de valor, para preservar su protagonismo en los servicios de pago. Las acciones llevadas a cabo son muy diversas, por citar algunas relevantes: servicios de pago por móvil, servicios de pago con tarjeta sin contacto, implantación de códigos QR en los pagos, la reducción de los plazos en las transferencias como los pagos inmediatos o los servicios de valor añadido en pago por móvil sin necesidad del IBAN de la cuenta, o la recaudación de cuotas, por este mismo medio, entre particulares.

También destaca la colaboración de la banca con empresas tecnológicas, inclusive con la toma de participación en su capital, para desarrollar nuevas oportunidades de negocio en la explotación de información para obtener nuevas fuentes de ingresos o simplemente para mejorar su eficiencia para el ahorro de costes.

Los servicios de pago constituyen una de las principales actividades de la actividad bancaria, y su configuración como mercado de pagos establece una referencia que conviene matizar para ver su volumen e importancia como negocio. Estudios de las

consultoras McKinsey y Boston Consulting Group, cifran entre 1,9 billones de dólares el volumen de ingresos en 2017, con un aumento sobre el ejercicio anterior del 11%, que si se compara con el PIB mundial supone un volumen del 2,2 por ciento, con un crecimiento interanual medio estimado hasta el 2026 entre el 4 y el 8 por ciento, dependiendo si estamos en mercados emergentes o maduros; estamos hablando de un crecimiento medio anual en la cifra de ingresos del orden de 0,1 billones de dólares.

Ante este crecimiento de volumen y cifras estimadas de ingresos, no es de extrañar que llamen la atención a los grandes gigantes tecnológicos como: Google, Amazon, Facebook, Apple, Alibabá (GAFAA) y muestren interés en competir en este mercado.

Este interés no está vinculado exclusivamente a los pagos, sino también a toda la información que acompaña a los mismos y sus posibilidades de explotación para poder ofrecer a los clientes productos y servicios diferenciados así como una mejor experiencia de usuario, sin dejar de lado la posibilidad de poder obtener ingresos financieros directos del negocio genuino de la intermediación.

Esta proyección dependerá de la demanda, usos y preferencias de los usuarios: particulares, empresas y administración. Diferentes estudios de consultoras como Marktforce & Tata Consultancy Services, Accenture y Gartner, contemplan que entorno al 40% de las transacciones las realizarán la generación Y (los nacidos a partir de la década de los ochenta) y que más del 50% de los clientes bancarios estarían dispuestos a cambiar de entidad en los próximos 6 meses o que el 79% de los consumidores se encuentran frustrados cuando las empresas les ofrecen lo mismo sistemáticamente.

Estos cambios de hábito y un mayor nivel de exigencia en las preferencias de los usuarios supone una adaptación de los proveedores de servicios, en donde no solamente tendrán que prestar servicios de pago rápidos y a precio reducido, sino que los usuarios, más vinculados al teléfono móvil, redes sociales, o el concepto de *low cost* no se van a conformar con soluciones simples como la inmediatez o procesamiento de operaciones STP (*Straight Through Processing*), sino que buscan servicios de valor añadido y diferenciales con información agregada, que van mucho más allá de la simple operación de pago. Este cambio con la nueva tecnología de la información surge primero en el mercado del consumidor y que luego se propaga a las organizaciones empresariales y gubernamentales, es conocido como “consumerización” y supone todo un reto para este nicho de mercado que deberá satisfacer las necesidades de estas organizaciones, bien para aumentar su negocio o para resolver problemas específicos con desarrollos rápidos y flexibles.

Ante esta combinación de factores, el mercado de pagos se configura como un nuevo paradigma para el sector, donde los servicios de pago tienen un valor estratégico que trasciende a la mera transacción financiera de los mismos, sino que la información que de los pagos se deriva, esto es, “los datos”, se obtiene el conocimiento y preferencia del cliente, en donde la necesidad de obtener rentabilidad, cada vez con márgenes extremadamente ajustados, el servicio de pagos, meramente transaccional, pasa a convertirse de un fin a un medio de interacción más preciso y eficaz con el cliente.

Por otra parte, se agudiza la disociación entre la apertura, gestión y administración de la cuenta de pago, mayoritariamente cuentas bancarias, con el acceso a la información y canalización de las órdenes de pago por otros agentes, situación que se ha visto favorecida por la proliferación de soluciones *online* basadas en tarjetas y en portales web de comercios y distribuidores, teniendo como efecto la dilución del vínculo genuino entre el cliente y su banco.

En cuanto al mercado europeo con las empresas tecnológicas, especialmente las denominadas *bigtech*, que cuentan con una amplia base de clientes y catálogo de productos y servicios no financieros, es muy probable que muestren interés en intermediar en la cadena pagos, tanto en la información como en la canalización de órdenes (TPP's). La obtención de licencia no supone un elevado coste, su operatividad

alcanza a todo el espacio domestico de la UEM y las ventajas o complemento de su modelo de negocio actual les abre grandes posibilidades para potenciarlo todavía más o ampliar su alcance en otros segmentos más vinculados al ámbito financiero con la aplicación de técnicas avanzadas y de inteligencia artificial en la explotación de la información. Las tecnológicas más pequeñas, tipo *startups*, por su menor base de clientes y tamaño pueden adaptarse al mercado formando alianzas con bancos que les permitan una simbiosis beneficiosa para sus respectivos modelos de negocio.

La interacción entre los ASPSP y TPP en el mercado es compleja y difícil de prever, al depender del sistema bancario de cada país, del número y tamaño de las entidades, de su posicionamiento y capacidad de innovación para interactuar en un mercado que cuenta cada vez con más intermediarios.

La cuestión crucial aquí para el sector financiero es la estrategia de posicionamiento que tendrán que adoptar las entidades en un futuro ya inmediato en los servicios de pago, decisión cuando menos binaria (aunque si profundizamos en las distintas opciones y alternativas el árbol decisorio es mucho más complejo). Si ser una entidad de pagos cumpliendo la normativa, sin más, lo que supone adoptar una estrategia pasiva y convertirse en una “*utility*”, o adoptar una estrategia proactiva más allá del cumplimiento normativo, convirtiéndose en iniciador de pagos y en agregador de información, ya sea de forma individual, interna o externa a su estructura, o asociativa, expandiendo su ecosistema de servicios de pago y agregar valor a la información. En otras palabras, expandiendo su ecosistema de valor, convirtiéndose en un banco total en el centro de la vida y actividad de clientes, empresas, administraciones públicas y principales actores de mercado, lo que en inglés evoca el término “*Everyday Bank*”.

Estas iniciativas tendrán que centrar el foco en conservar y fortalecer su posicionamiento y vinculación con el cliente, no ya a tratar de captar y complementar sus servicios de pago con nuevas líneas de negocio, que por supuesto que sí habrá que experimentar, pero lo crucial aquí es no perder el posicionamiento tradicional del negocio en un marco de desintermediación bancaria cada vez mayor. Desde luego, bajo este enfoque los servicios de pagos tienen que ocupar un lugar destacado en las áreas de negocio de los bancos de forma diferenciada y con responsabilidades y metas específicas.

Cobrar por cobrar, y no donde se vincule con servicios de valor añadido, no tiene ningún futuro. Revertir esta situación, esto es, cobrar por servicios de pago de forma más directa e identificativa, aportando valor para el cliente, y bajo el prisma de su demanda, ayudará a mejorar la percepción de los servicios, su coste y su adecuada repercusión, y evidentemente todo en un marco de prevalencia de calidad, transparencia y competitividad.

Este tipo de servicios es un segmento cada vez más relevante como palanca de vinculación del cliente, generación de resultados y la amenaza siempre presente de nuevos competidores. No es baladí que muchas empresas tecnológicas irrumpen en el sector financiero, hay fuertes razones para ello entre las que cabe considerar que los pagos no son realmente importantes para la banca y que puede ser el caballo de Troya por el que se vincula y cautiva a los clientes.

En un entorno de márgenes ajustados, los ingresos por servicios cobran fuerza por ser, entre otros factores, un objeto de coste para las entidades muy significativo, tanto por su propia prestación e infraestructura como por el riesgo operacional que asumen. Este tipo de servicios hay que contemplarlos desde la perspectiva de crear valor para el

cliente y no como un epígrafe contable más generador de ingresos sin la relevancia estratégica que realmente tiene y la consideración que merece.

En este nuevo modelo, con rentabilidades esperadas muy ajustadas, una de las palancas para revertir la fragilidad del negocio es la readaptación de la capacidad instalada para contrarrestar los costes de transacción y laborales típicos de economías desarrolladas, sin dejar de lado la posibilidad, más real que ficticia, de nuevas fusiones para acelerar la eficiencia y el tamaño adecuado para tratar de alcanzar tasas de retorno adecuadas. Desde luego los estrechos márgenes derivados de los bajos tipos de interés en Europa, la fuerte competencia en el sector, en donde los costes son todavía elevados si los comparamos con el entorno digital unido al terremoto regulador y la presión supervisora, configuran un entorno muy difícil para la subsistencia de algunas entidades que en otras condiciones, reconfigurando su estrategia y el puzzle financiero, podrían ganar tiempo y sobrevivir.

5 LA TECNOLOGÍA Y SU IMPLICACIÓN EN LOS SERVICIOS DE PAGO.

El sector financiero tradicional en los últimos años se ha visto afectado y favorecido por la innovación propiciada por las empresas tecnológicas; conocidas por el acrónimo en inglés “*fintech*”, sus iniciativas en la industria financiera son conocidas bajo el término genérico de “tecnofinanzas” y han tenido una rápida acogida por facilitar y mejorar la experiencia de usuario y fomentar la competencia bajando precios. Su impacto es tan importante para la industria que existen posiciones encontradas si, por una parte, afectarán de forma significativa y comprometerán a la banca tradicional o si por el contrario, será la banca la que sabrá adaptarse y será capaz de eliminar o desplazar a estos competidores y salir fortalecida mejorando su eficiencia y habilidades.

La característica común a todo este tipo de irrupción de las tecnofinanzas es que los bancos tendrán que redefinir sus actuales modelos de negocio por los cambios de uso o preferencias de sus clientes que vienen dados por los cambios tecnológicos.

Nos vamos a referir a las iniciativas que entendemos más relevantes o que han causado o pueden causar mayor impacto en la industria.

Las tecnofinanzas hacen referencia a iniciativas innovadoras que preferentemente parten de las empresas tecnológicas, aunque no exclusivamente, y que por su carácter disruptivo pueden dar lugar a nuevos modelos de negocio, aplicaciones, usabilidad, procesos, servicios o productos con impacto en los usuarios, la industria bancaria, y al diseño de nuevos productos y servicios. En los últimos años han surgido una gran variedad de innovaciones, en la tabla 2, tomado del *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS), se recogen las más destacadas. En lo que respecta a los servicios de apoyo, se recogen innovaciones que, no siendo específicas o destinadas inicialmente al sector financiero, por su utilidad se han adaptado o encajado perfectamente en el sector para cubrir necesidades específicas.

TABLA 2.- Iniciativas innovadoras Fintech para servicios bancarios

Innovaciones sectoriales				
Serv. de crédito, depósito y captación de capital	Servicios de pago, compensación y liquidación		Servicios de gestión de inversiones	
Financiación colectiva	Minoristas	Mayoristas	Negociación alta frecuencia	
Lending marketplaces			Monederos móviles	Copy trading
Banca móvil			Transferencias P2P	Negociación electrónica
Puntuación crediticia	Monedas digitales	Plataformas intercambio digital	Asesoramiento automatizado	
Servicios de apoyo en el mercado	Agregadores de datos y portales			
	Ecosistemas (infraestructura, código abierto, API)			
	Aplicaciones de datos (<i>big data</i> , aprendizaje automático, modelización predictiva)			
	Tecnología de registros distribuidos (cadena de bloques, contratos inteligentes)			
	Seguridad (identificación y autenticación de clientes)			
	Computación en la nube			
	Internet de las cosas / tecnología móvil			
Inteligencia artificial (<i>bots</i> , automatización en finanzas, algoritmos)				

Fuente: BCBS (2018).

Este paquete de iniciativas tiene especial repercusión en los servicios de pago, intercambio y liquidación, que según los datos de una encuesta realizada por el BCBS en 2016 a los bancos centrales miembros del comité, el número de productos y servicios fintech era de 298, el 41% del total, siendo mayoritariamente orientadas a los servicios pago minoristas. En la figura 1 se recogen estos resultados.

FIGURA 1.- Encuesta miembros BCBS sobre Iniciativas Fintech.

Fuente: BCBS (2018).

Esta escalada creciente de iniciativas, en lo que se refiere a inversión y número de operaciones, según datos del mismo informe BCBS, ha tenido un cambio de tendencia en 2015, tras presentar una senda de crecimiento constante, en 2016 las cifras empiezan a descender, lo que dio lugar a todo tipo de especulaciones sobre el sector, especialmente por si había alcanzado, lo que la consultora Gartner denomina, el “Ciclo

de Sobreexpectación”, que representa las fases de lanzamiento, madurez y adaptación de tecnología y sus aplicaciones. En la figura 2 se muestra el ciclo de sobreexpectación de Gartner en proyectos de innovación tecnológica de la información, sobre cuyo concepto sirve para distinguir entre promesas de tecnología y las que presentan oportunidades reales de viabilidad y consolidación.

Como ha pasado con anteriores afluencias de innovación, como por ejemplo la implantación de cajeros automáticos, pagos electrónicos, banca móvil, banca por internet, etc., no todas han tenido una favorable acogida o consolidación, al menos en el corto plazo. Aunque en su conjunto hayan cambiado la configuración del negocio bancario, la situación actual puede resultar algo similar, si bien, debido al mayor ritmo de desarrollo, los plazos de rechazo o de productividad son muchísimo más cortos, debido en gran parte a la sensación de inmediatez en el comportamiento o preferencia de los usuarios y a la demanda de servicios bancarios en formato digital.

FIGURA 2.- Ciclo de Sobreexpectación de Gartner.

Fuente: Gartner Hype Cycle

Los ámbitos en los que pueden surgir innovaciones concretas con tendencia a la consolidación sobre una base tecnológica y modelos de negocio *fintech* son las siguientes:

El tratamiento masivo de datos o big data y aplicación de inteligencia artificial.

La elevada capacidad computacional de los equipos informáticos y la aplicación de técnicas basadas en inteligencia artificial, biometría, chatbots, aprendizaje automático, etc., facilitan el tratamiento avanzado de datos que posibilita identificar estructuras latentes, perfiles y preferencias de usuarios, como también facilitan mantener relaciones no presenciales con valor añadido.

Las tecnologías de registros distribuidos DLT (Distributed Ledger Technology o Tecnología Libro Mayor Distribuido).

Es una tecnología emergente en cuanto al gran número de usos que se están analizando. Las aplicaciones DLT suelen ser complejas y se suelen orientar a facilitar la transferencia de valor entre las partes sin la necesidad de un intermediario, ya sea en el intercambio o compensación y liquidación de pagos o activos financieros. Pueden tener una clara orientación de registro de operaciones e incluso como técnica eficiente para la gestión interna de los *Backoffice*, donde su principal ventaja es la reducción de costes de soporte y mantenimiento de datos. Algunas aplicaciones ya están teniendo éxito como plataformas de financiación, gestión de préstamos sindicados, registros, intercambio y liquidación de operaciones bursátiles, derivados, repos, etc.

Computación en *cloud* o en la nube.

La principal ventaja de la computación en la nube son las economías de escala que se producen al compartir recursos de procesamiento informático compartido, dando como resultado inmediato un abaratamiento de costes. Sin embargo, esta opción no está clara todavía en relación con la seguridad, privacidad y dependencia de utilizar estas estructuras de computación compartida. Con respecto a los operadores en el sistema financiero, puede ser una palanca que les permita a los nuevos competir sin reservas al no tener una infraestructura vieja y de elevada inversión.

Servicios de pago innovadores.

Los servicios de pago innovadores son la principal seña de identidad de las fintech, en donde se han dado destacados avances en todos los ámbitos de la economía global. Esta innovación ha estado acompañada de importantes avances tecnológicos que han facilitado la puesta en marcha de soluciones de gran avance. Algunos ejemplos son los pagos instantáneos, monederos móviles, tarjetas *contactless*, soluciones de envío de dinero tipo Hal Cash de pago en cajero, Bizum en pagos instantáneos con teléfono móvil, etc. Una regulación abierta ha propiciado la entrada de nuevos operadores en el sistema financiero y un flujo continuo de nuevas aplicaciones.

Neobancos

Con este término se hace referencia a nuevos operadores bancarios cuyo modelo de negocio se basa en el uso intenso de la tecnología digital orientados, preferentemente, al mercado minorista de particulares y pymes utilizando aplicaciones web y Smartphone. Su infraestructura es muy reducida, carecen de red de oficinas o es muy escasa, y aprovechan las economías de escala que les proporcionan proveedores de computación en la nube o sistemas de interconexión tipo API para interrelacionarse en las diversas plataformas on line, redes sociales o telefonía móvil.

Plataformas de préstamos online

Estas plataformas actúan como intermediarios de préstamos online y pueden estar soportadas por bancos u otras entidades. El principal impacto es el de intensificar la desintermediación bancaria, esto es, los bancos dejan de ser los principales protagonistas y se ven desplazados por plataformas y tecnologías muy ágiles que ponen en contacto directo a los consumidores con una amplia diversidad de oferentes que no son exclusivamente bancos. Este tipo de oferentes no bancarios, no suelen mantener en balance estas posiciones, que suelen vender sus carteras o utilizar la titulización, incluso pueden ser unos meros facilitadores de financiación “peer to peer” al poner en contacto, a través de sus plataformas, a inversores y prestatarios particulares garantizando cierto nivel de gestión del riesgo para la concesión.

Por último, conviene hacer mención a lo que, tanto entidades financieras como *fintech*, han demandado a las autoridades para fomentar un diálogo intenso y definir el marco regulatorio de su actividad más innovadora antes de salir a la luz como es la creación de espacios de prueba, conocidos en la jerga al uso por su término en inglés como “Sandboxes”. El término hace referencia a un recinto de pruebas y espacio controlado, cerrado, que se utiliza para experimentar de forma segura diversos desarrollos o iniciativas marcadamente disruptivas. Es en el ámbito de la economía digital, al que nos estamos refiriendo, donde cobra especial protagonismo por tratarse de experimentar en nuevos modelos de negocio que aún no están operativos, y por tanto, todavía no gozan de la debida protección regulatoria y la preceptiva supervisión de los oferentes. Esta propuesta es el contrapunto a la realidad reciente en donde diversas iniciativas se han puesto en práctica sin la debida cobertura regulatoria, como es el caso del servicio de agregación de la información de cuentas.

Este ámbito trata de ser un campo de pruebas a la experimentación, en el cual, todos los desarrollos que salgan a la luz, tras probarse con éxito en el “sandbox”, se inicien con la debida regulación y protección a los usuarios. Esta es una iniciativa que en Europa ya tiene algunos ejemplos como el Reino Unido, en el que tiene una apuesta decidida como vía de crecimiento de las *fintech*. En el resto de países de la UEM el resultado es mucho más lento, y similar a la situación en España que se encuentra en una fase todavía muy incipiente, en la que ya ha empezado sus primeros pasos coordinados por el Tesoro Público, la CNMV, el Banco de España y las distintas asociaciones empresariales del sector financiero, incluidas las de *fintech*, en todo lo que sea de ámbito interno o soberano del país, mientras que es el Banco Central Europeo el que controlará los proyectos “sandbox” de alcance transfronterizo.

6 MONEDAS DIGITALES EN LOS SERVICIOS DE PAGO.

En los epígrafes anteriores hemos descrito el estado de situación y principales novedades que, como resultado de la innovación, tienen o tendrán impacto en el sector y en la forma de hacer banca. Todo este escenario descrito se basa en los servicios pago con monedas de curso legal, emitidas y gestionadas por los bancos centrales de los países soberanos. Hemos dejado aparte las monedas digitales para dedicarle, dada su importancia, un epígrafe propio.

Por moneda digital, también denominada criptomoneda o criptoactivos, se entiende por un activo que solo existe en formato electrónico y que puede utilizarse como moneda, esto es, como medio de pago, reserva de valor o unidad de cuenta, que reconocen sus usuarios a pesar de no ser una moneda de curso legal. Para dar seguridad a estas monedas su registro es distribuido en la red, utilizando lo que se denomina cadena de bloques o blockchain con técnicas criptográficas, de ahí la derivación del término criptomoneda.

Existe en la actualidad una amplia variedad de oferta en criptomonedas, Las más relevantes son: Bitcoin, Ethereum, Binance, Monero, Litecoin, Zcash, Lisk, Neo, y un largo etcétera cuyo número alcanza las 1800. Las características comunes de las criptomonedas es que la garantía de seguridad, registro e integridad se realiza por medio de un conglomerado de operadores, conocidos como mineros, que mantienen el registro utilizando cadena de bloques, que son registros vinculados y asegurados usando criptografía. Esta tecnología se conoce como *Blockchain*. Se trata de un libro abierto, público y distribuido que registra, en forma de cadena de bloques de información enlazados, todas las transacciones realizadas por los usuarios, de manera permanente, verificable y sobre todo segura.

Como diseño, operatividad y seguridad hay que reconocer que las criptomonedas son un gran invento, si bien sus características como moneda de pago se fundamentan en

la confianza mutua de sus usuarios y dadas sus características no están exentas de riesgos para usuarios corrientes no especializados. Cabe destacar que son monedas descentralizadas, no tienen ninguna entidad central que controle ni regule su funcionamiento. Presentan, por tanto, una elevada volatilidad y las operaciones se realizan bajo el principio de confidencialidad, por lo que son un campo muy apreciado para operaciones fuera del ámbito de la legalidad. No existe, por tanto, una cobertura legal que ampare a los usuarios, lo que les confiere un enorme componente especulativo. Su ámbito de actividad es global, y al quedar fuera del ámbito de los reguladores y supervisores, de ámbito nacional (incluimos aquí el internacional regulado como es la UEM o similares), le confiere una inseguridad manifiesta en el uso de pagos minoristas. En el ámbito internacional el volumen de criptoactivos no es todavía relevante, apenas llega al 1% del PIB mundial, aunque desde su aparición en 2009 su volumen no ha parado de crecer. En España no existen datos oficiales, si bien se constata cierto nivel de actividad y tanto la CNMV como el Banco de España han emitido un comunicado conjunto en 2018 para alertar al público sobre los riesgos y limitaciones asociados a estos activos.

Existen actualmente algunas iniciativas que tratan de crear criptomonedas emitidas por bancos centrales o como el caso de Libra de Facebook, que pretende implantar en 2020, respaldada por una “reserva” de activos que tendrán en custodia como respaldo de la moneda. Estas iniciativas tienen la particularidad en común, que se podrán cambiar por moneda de curso legal, o que su cotización, como es el caso de las monedas digitales emitidas por bancos centrales, estará vinculada a la moneda de curso legal.

En todo, este tipo de iniciativas, actuales y futuras de criptomonedas, todavía se encuadran en un marco más especulativo y de inversión que como un sistema de pago alternativo fiable y universal. La ausencia de una tutela por parte de las autoridades - esa fue precisamente una de sus principales razones en su creación-, les confiere un vacío legal de protección y seguridad jurídica a los usuarios que de facto supone una cortapisa importante para su popularización en este segmento.

Para ilustrar la amplia variedad de modalidades de dinero, reproducimos en la figura 3 en formato diagrama de Venn realizado por Bech y Garratt (2017).

FIGURA 3.- La flor del dinero. Una taxonomía del dinero.

Fuente: Bech y Garrat (2017).

El diagrama se fundamenta en cuatro propiedades fundamentales del dinero. Emisor: ya sea un banco central u otro diferente. Formato: Moneda física o digital. Accesibilidad: universal o restringida, y la Tecnología: basada en cuentas o “tokens” (representación informática de la moneda digital).

La zona sombreada más oscura hace referencia al ámbito en el que tiene cabida la emisión de moneda digital emitida por bancos centrales (CBDC, siglas en inglés) y la zona central, en sombreado claro, la emisión de moneda legal, física, por parte de los bancos centrales.

Adicionalmente a estas propiedades, en lo que respecta a las monedas digitales CBDC existen otras características a considerar como son su utilidad como medio de pago o depósito de valor. En función de cómo sean las modalidades de diseño de la moneda digital tendrán diferente repercusión para los pagos, la política monetaria y la estabilidad financiera. Las características a considerar en el diseño son: Disponibilidad, Anonimato, Mecanismo de Transferencia, Generación de intereses y Límites o topes. (BIS, 2018)

A todo lo expuesto, el formato de monedas digitales, en sus diferentes modalidades, incluso las CBDC, para su uso general o restringido a un ámbito mayorista puede proporcionar importantes beneficios a los sistemas de pago, intercambio y liquidación, si bien no está exento, al menos todavía, de riesgos y dificultades que habrá que analizar y explorar convenientemente. Hoy por hoy, no son sistemas de pago consolidados y no son, de facto, una alternativa seria a los sistemas de pago con monedas y sistemas convencionales. La evidencia generalizada con respecto a los “tokens” privados es su extrema volatilidad y que no son un pasivo de ningún operador, privado o institución pública, ni están protegidos por ninguna autoridad, lo que no quiere decir que habrá que

seguir explorando estas alternativas para incrementar la eficiencia a la par de su seguridad jurídica en un ámbito global. Una alternativa que podría mitigar estos riesgos son las monedas digitales CBDC, sus beneficios pueden tener también consecuencias imprevisibles o indeseadas sobre la política monetaria, el papel de la banca en la economía, y los retos para acompañar un marco jurídico, técnico y de mercados, motivo por el cual esta opción monetaria todavía se encuentra más en una fase incipiente y de análisis en el ámbito académico que en el de los bancos centrales y sector financiero.

Otra cuestión es que al amparo del formato de registro de las monedas digitales, la cadena de bloques o “*blockchain*” se esté utilizando para otras alternativas o usos diferentes de los pagos, como son el registro de operaciones o mantenimiento de bases de datos, o la identificación digital. Cada día surgen nuevas opciones y su funcionamiento se basa en la confianza de los inter-operadores, cuyo riesgo es mucho menor al ser utilizado como un sistema de información alternativo y no de pagos. Su utilidad se concentra más en el ámbito de los *backoffice*.

7 ESTRATEGIA. EL RETO DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS PARA COMPETIR EN EL SEGMENTO DE PAGOS.

En los epígrafes anteriores hemos realizado una descripción del estado de situación del mercado de los servicios de pago, su regulación y principales desarrollos innovadores y como éstos están cambiando el sistema financiero en varias dimensiones. En este apartado abordaremos cómo las entidades financieras tienen que configurar estrategias de diverso tipo para adaptarse a este nuevo mercado caracterizado por su alto grado de innovación y complejidad, a la par de la demanda creciente de los usuarios de nuevas formas de atención y servicio.

La metodología basada en el enfoque de la Innovación en el Modelo de Negocio (IMN) de Bueno et. al (2017) consideramos que es una referencia adecuada para tratar la estrategia de adaptación del sector porque surgió como una respuesta a los procesos de adaptación de las empresas que intervienen en sectores maduros, como es el sector financiero, y establece la base teórica de la adaptación al concepto de Nueva Economía o Economía Digital, porque relaciona el concepto de modelo de negocio y la importancia de la innovación para su desarrollo, y configura, en una visión más práctica, un modelo de “Cadena de Valor Innovadora” adaptada a esta realidad, lo que en definitiva es rediseñar su modelo de negocio.

En el enfoque IMN la innovación juega un papel fundamental, y está vinculada al impacto de las TIC. Estos dos conceptos, innovación y tecnología, van de la mano, y para afrontar esta nueva perspectiva las entidades financieras tienen que identificar nuevas oportunidades de negocio, bien con desarrollo interno o en colaboración con empresas tecnológicas, en el proceso de transformación de un sector maduro como es el financiero. Este reto estratégico requiere, en todo caso, una apuesta decidida por la innovación, cuyo resultado debe permitir aflorar no sólo ventajas adaptativas, sino convertir éstas en ventajas competitivas de alto valor añadido en la configuración de su modelo de negocio.

Para ubicar el concepto de modelo de negocio, término que tiene muchos significados en la literatura académica, tomamos la definición que de forma sintética realiza López-Pérez (2012, pág. 13): “*un sistema generador de valor para el cliente y para la propia organización que utiliza una serie de recursos y capacidades para realizar unas actividades interdependientes que conforman la arquitectura organizacional y que son el reflejo de la estrategia realizada*”.

El desarrollo del enfoque IMN está vinculado a la TIC especialmente en los sectores maduros, por ser donde pueden surgir los elementos que caracterizan un modelo de negocio innovador para, desde una perspectiva estratégica, dinamizar la organización y generar, con investigación, dinámicas que permitan la supervivencia y/o la generación de espacios innovadores diferenciados, ventajas, en definitiva, con respecto a sus competidores. Por otra parte, el sector bancario siempre se ha caracterizado por la incorporación de la innovación tecnológica en sus procesos de negocio, ya sea operativa, servicios o relación con el cliente. Por tanto, la innovación está y tiene que estar en su ADN, y la situación actual no es una excepción, sino una intensificación que afecta a la banca digital.

La reacción estratégica de adaptación a los cambios del entorno por parte de las entidades ha sido la reestructuración, concentración, reconversión e internacionalización, la adaptación tecnológica y la implantación de los nuevos requerimientos regulatorios. La reducción de la capacidad instalada por parte del conjunto de entidades, como es la reducción de oficinas, por una parte, y la optimización de costes relacionada la administración y mantenimiento de cuentas de pago, generando ingresos por comisiones en aquellos casos que carecen de vinculación de ingresos u operatoria, por otra, lo que ha generado son algunos problemas de “inclusión financiera” en los usuarios particulares. Para evitar este problema, en el ámbito de la UEM y su adaptación en España, se han regulado las “cuentas de pago básicas” que faculta a los consumidores a tener en el sistema bancario a coste muy reducido, al menos, una cuenta de pago y servicios básicos vinculados a la misma de transferencias y adeudos.

Conjugar todos estos aspectos en un IMN es todo un reto. Para el caso del sector bancario, tomamos como referencia a Bueno et. al. (2017) los cinco elementos que caracterizan un modelo innovador:

1. Definición de la proposición de valor innovadora para el cliente y para la organización.
2. Diseño de la cadena de valor innovadora de la empresa bancaria.
3. Incorporación de las TIC y la innovación tecnológica.
4. Desarrollo de una dirección estratégica basada en recursos intangibles y capacidades innovadoras.
5. Consolidación de una cultura de innovación abierta en la entidad financiera.

Siguiendo la misma referencia, sobre esta base de elementos del modelo estratégico innovador, se estructura la propuesta de cadena de valor para el sector bancario. Por razones de espacio, no comentamos los pormenores del modelo, en donde se pueden consultar con todo detalle en el trabajo aludido.

FIGURA 3.- Cadena de Valor Bancaria Innovadora.

Fuente: Bueno et. al. (2017).

Tomando como referencia esta base metodológica del modelo IMN para configuración de la nueva estrategia se detallan los principales factores a considerar en su diseño y en el modelo de negocio.

Los factores más importantes vinculados al capítulo de los servicios de pago son:

- La adaptación de su estructura y la corrección del sobredimensionamiento en la red de oficinas con impulso a los canales alternativos en nuevas funcionalidades y mejora de la experiencia de usuario.
- La búsqueda de ingresos recurrentes y adicionales de naturaleza distinta a los derivados de la intermediación.
- Desplegar una estrategia proactiva y de liderazgo o plantearse la defensa de su negocio tradicional para ir evolucionando hacia posiciones de colaboración con las *fintech*.
- Considerar el impacto de la innovación tecnológica y la digitalización valorando en su implantación el análisis coste-beneficio y los riesgos nuevos que se asumen.
- En la cuenta de resultados analizar los ingresos y gastos descendiendo al mayor nivel de desglose, tanto por Cliente, que es lo más común, pero también a nivel de producto o servicio. Esto permitirá identificar de una forma más concisa dónde se generan los beneficios recurrentes y la adecuada repercusión de costes.
- Aplicar técnicas avanzadas de análisis y gestión de riesgos para mejorar la rentabilidad vinculada a una fijación de precios coherente y acorde con los costes y la asunción de riesgos.
- Con respecto a los precios de los servicios, implantar una política de fijación de precios a nivel de producto/servicio que permita identificar los servicios realmente cobrados a los clientes, que en muchos casos son asumidos por el margen de intermediación.
- Analizar sus fortalezas y debilidades con respecto a sus competidores, que son tanto los bancos como los nuevos competidores entrantes en el mercado, concentrados básicamente en las *fintech*.

- Considerar los productos y servicios nuevos que puedan surgir como alternativa a los genuinos del sector financiero.
- Afrontar cambios organizativos para abordar el reto de la innovación financiera y asignar responsabilidades específicas en la estrategia de negocio para el segmento de los servicios de pago y planes operativos de negocio con responsabilidad directa y diferenciada con una fuerte vinculación entre el *front* y el soporte de los *backoffice*.

Todos estos factores harán que los bancos adapten su estrategia desplegando acciones proactivas de liderazgo buscando nuevas formas de obtener ingresos o posicionarse con acciones más defensivas en el negocio financiero tradicional, sin afrontar grandes desarrollos y orientándose más hacia alianzas de colaboración para poder sobrevivir. El negocio bancario se vuelve mucho más articulado por la interacción de bancos y empresas tecnológicas. El ámbito digital de las interfaces con clientes y las funciones de gestión interna y de soporte que se contratan, en mayor o menor grado, con grandes empresas tecnológicas, tiene como primer resultado aportar mayor seguridad, y una rápida adaptación con nuevo formato en el modelo de negocio teniendo como contrapartida el aumento de la complejidad y nuevas formas de riesgo operacional derivadas del uso intenso de la tecnología más vanguardista.

Siendo más concretos, los bancos de menor tamaño, presumiblemente no cambiarán su conducta competitiva y reaccionarán de una forma más pasiva que activa ante este cambio normativo en los servicios de pago y la nueva configuración del mercado. Se limitarán a facilitar la información a terceros autorizados a través de APIs de desarrollo colaborativo en su modalidad más simple y a mantener sus servicios más genuinos con las adaptaciones digitales y de canales como ya lo vienen haciendo. Intensificarán su relación con el cliente de forma más directa como principal ventaja competitiva.

En cuanto a los bancos de mayor tamaño y los bancos digitales sin red de sucursales, afrontarán este nuevo escenario de mercado y regulatorio como una oportunidad. Es posible que desarrollen interfaces dedicadas basadas en APIs para mejorar la seguridad y eficacia de transmisión y que contemplen también actuar como terceros autorizados en la agregación de información o iniciación de pagos. Llevarán a cabo un intenso esfuerzo digital para ser altamente competitivos y mejorar la experiencia en el pago online con sus clientes para fortalecer su vínculo directo en el ámbito digital. Desarrollarán, con base en el análisis masivo de datos, productos y servicios de valor adaptándose o fomentando nuevas necesidades para cada segmento de la clientela.

Pronosticar cómo va a ser el escenario futuro y la adaptación de las empresas que componen la oferta del mercado de pagos resulta muy difícil de precisar, si bien la identificación de cómo los nuevos productos y servicios bancarios evolucionarán en el futuro se puede aproximar sobre la base de unos escenarios que simplifican su posible impacto. Siguiendo al BCBS (2018) estos escenarios se identifican en función de: i) el actor que interactúa con el cliente o usuario y ii) qué actor presta el servicio y asume el riesgo de gestión de la interfaz.

Escenarios:

1. Mejores Bancos: Las entidades más relevantes del sector se actualizan y son vanguardistas en la transformación digital.

En este escenario la banca tradicional es proactiva, moderna y vanguardista en el ámbito digital para mantener, sino incrementar, su relación y base de clientes, alcanzando simultáneamente una reducción en sus costes y mejor aprovechamiento de

capital. Su permanente tensión para mejorar en costes y en relación con los clientes puede verse favorecida por la aplicación de nuevas tecnologías en el desarrollo de nuevos productos y servicios.

2. Nuevos bancos: Los bancos tradicionales son sustituidos por neobancos (challenger Banks).

Estas entidades se caracterizan por el uso intenso de tecnología y porque parten de una estructura ágil y vanguardista, sin la rémora de una arquitectura tecnológica anticuada. Aplican economías de escala por la computación en la nube o interface basados en API,s para interactuar con sus clientes. Esto les permite poder prestar productos y servicios a un coste muy bajo a través de sus aplicaciones para internet y *smarthphones*, que son su principal punto de contacto. Adaptan su estrategia al contacto con sus clientes en canales digitales exclusivamente.

3. Banca segmentada: Los servicios financieros se diversifican entre bancos tradicionales y empresas *fintech*.

En el concepto de banca segmentada hace referencia a la modularidad del mercado de los servicios de pago, en el que los bancos tradicionales tratan de afianzarse a un nicho del mercado para sobrevivir, y las empresas *fintech* pasan a ocupar la parcela más vanguardista o innovadora de los productos y servicios basados en formatos digitales y a ocupar determinados nichos de este mercado. Estos dos tipos de oferentes pueden optar por no competir y fomentar alianzas de colaboración que les aporte un beneficio mutuo. Por un lado, el ahorro de costes en infraestructura tecnológica y por otro, tener protagonismo en segmentos de clientes con operatividad más presencial o física. Se estima que este tipo de alianzas puedan llegar al 85% de los bancos tradicionales.

4. Bancos relegados: Bancos tradicionales, de reducido tamaño, que se convierten en proveedores de servicios comoditizados, no tienen relación directa con los clientes y son los nuevos players los que ocupan su lugar de vinculación.

En este escenario los bancos tradicionales, generalmente de reducido tamaño, se convierten en prestadores de servicios estandarizados, no diferenciados y sin valor diferencial con respecto a sus competidores, siguiendo los protocolos de normalización que imperan en el sector, y que conceptualmente es conocido como “comoditización”. Aquí la relación con el cliente el banco la cede a los proveedores de servicio tecnológico que son los que interactúan con el cliente. En este escenario los bancos son utilizados como complemento a la oferta de productos y servicios no financieros, limitándose a prestar el servicio de pagos o de financiación, básicamente como “marca blanca”.

En este escenario los actores digitales basan su estrategia en una fuerte inversión en tecnología para explotar la información de grandes bases de datos, la computación en la nube y la aplicación de técnicas de inteligencia artificial para segmentar y focalizar la oferta de forma casi individualizada a cada cliente, el cual interactúa de forma directa a través de interfaces, plataformas o redes sociales.

5. Desintermediación bancaria: los bancos pierden todo el protagonismo en la relación con sus clientes porque éstos operan directamente con los proveedores de servicios financieros tecnológicos.

En este escenario los bancos no son relevantes en el proceso de intermediación financiera por no ser un actor necesario a través del balance o como tercero de confianza. Los clientes no necesitan un banco para contratar financiación, realizar pagos o captar recursos de capital; lo hacen directamente a través de plataformas y tecnologías más ágiles que ponen en contacto oferta y demanda sin intermediación. Algunos ejemplos son las plataformas P2P para préstamos o las

transferencias de valor o pago con criptomonedas, si bien en este caso su uso todavía no es generalizado.

Este escenario es bastante extremo y, en nuestra opinión, poco probable, especialmente por la repercusión que tendría una situación como esta en la gestión de la política monetaria y financiera para reconducir la economía y afrontar sus desviaciones.

En el gráfico 3, tomado de BCBS (2018), se recoge de forma resumida los escenarios descritos anteriormente y la interacción entre oferta y demanda de servicios de pago.

GRAFICO 3.- Escenarios interacción entre Bancos – Fintech – Clientes.

Fuente: BCBS (2018).

Los escenarios que hemos descrito, como se indica en BCBS (2018), reflejan posiciones extremas y lo más probable es que el mercado futuro evolucione sobre una combinación de varios escenarios en los que los diversos actores, bancos, fintech y clientes interactúan conjuntamente, manteniendo cada oferente la vinculación directa con el cliente y, simultáneamente, compaginando servicios o productos en colaboración aprovechando sinergias en la gestión de operaciones en los *backoffice*. En cualquier caso, lo que caracterizará a este mercado en el futuro será una intensificación muy fuerte de la competencia, la constante amenaza de la innovación en productos y servicios ajenos al típico sector financiero, de alto valor y bajo coste, y la irrupción constante de nuevos competidores.

Para finalizar, es importante resaltar que todas las iniciativas innovadoras que lleva a cabo cada entidad se refieren al servicio a sus clientes y compete más al ámbito interno y desde un punto de vista diferencial. Otra cuestión es que cualquier iniciativa innovadora en servicios de pago, para que sea competitiva y sea de uso masivo, como algo diferencial en la industria respecto de los nuevos competidores tecnológicos requiere de la colaboración y asociacionismo de, sino todas las entidades, de un número suficientemente grande para que tenga éxito, ya que éste se fundamenta en el uso masivo e intercambio de operaciones. Un buen producto o servicio de pago sin operatividad inter-entidades es un fracaso y conviene tener presente que para tener éxito lo primero es garantizar la supervivencia.

8 CONCLUSIONES Y DESARROLLO

La actividad financiera, en general, y los servicios de pago en particular, es un sector de actividad maduro que está teniendo una gran transformación por la innovación, la aparición de nuevos actores tecnológicos ajenos al sector, por el diseño de productos y servicios novedosos que tratan de satisfacer la demanda de lo que ahora son los ciudadanos “digitales” y las empresas, y que proporcionan soluciones ágiles y a coste reducido. Todo este conglomerado forma parte del concepto de economía digital.

Ante esta realidad, las entidades financieras tienen que reconfigurar su estrategia para adaptarse y sobrevivir a este entorno caracterizado por el alto grado de innovación, complejidad, abundante regulación y una clientela que reclama nuevas formas de atención y servicio, en la que el sector financiero parte con desventaja con respecto a sus nuevos competidores tecnológicos, ya que éstos, ante la nueva configuración modular del mercado, no abarcan todos los nichos de forma integral, sino que irrumpen solamente en aquellos que les resultan más beneficiosos para su modelo de negocio no financiero y una parte específica del financiero, como son los pagos o la financiación. La banca, por el contrario, por el mero hecho de ejercer la actividad financiera está obligada por regulación a prestar diversos servicios financieros en los que la rentabilidad no es su principal característica.

Este proceso de adaptación requiere un enorme esfuerzo para configurar la adecuada estrategia, en donde el enfoque de integrar la innovación en el modelo de negocio la literatura académica reconoce como el más apropiado para la adaptación de empresas en sectores maduros como principal factor para rediseñar su modelo y configurar una cadena de valor innovadora, en un sector caracterizado por la constante aplicación de nueva tecnología y la irrupción de una intensa aplicación de la innovación tecnológica.

Sin innovación no hay diferenciación, y la diferenciación además de permitir la adaptación al cambio, aporta valor y el valor diferenciado influye en la experiencia de cliente, y cuando se influye se lidera. Esta es la verdadera palanca de fortaleza en la que tiene que tratar de encontrar cada entidad, es decir, a través de la supervivencia alcanzar el éxito.

En el ámbito de la economía digital, la interacción con los clientes se realiza por canales virtuales, no presenciales, y sin una alternativa de contacto “cara a cara”, como caracteriza a las *fintech* y los neobancos. La banca tradicional, en cambio, por sus características estructurales puede compaginar ambas modalidades de interacción con el cliente: digital y presencial.

La comunicación cara a cara es mucho más efectiva que la realizada a través de cualquier formato digital, en donde la contratación de producto o servicio, en caso de duda o inseguridad, se disipa cuando el cliente puede hacerlo directamente de forma presencial con un gestor. La cercanía y confianza que ofrece la posibilidad de tener una comunicación cara a cara es una clara ventaja competitiva de la banca tradicional con

respecto a otras alternativas de negocio digital. El poder optar, por parte del cliente, por esa forma de comunicación le confiere una enorme confianza. La relación directa, bien planificada, no tiene precio, es una palanca de fidelización a largo plazo. Compaginar y gestionar eficientemente sendos formatos de interacción, constituye, sin duda, una ventaja competitiva que solo es abordable entre competidores genuinamente bancarios. Y todo ello sin olvidar la aplicación de los postulados de la denominada economía conductual, cuya evidencia indica que los usuarios no toman sus decisiones con base a criterios exclusivamente racionales, otros factores diferentes al precio, por ejemplo, tienen más relevancia en la toma de sus decisiones. Los problemas de ciberseguridad, la cercanía y confianza, unidos a una gestión ética y más transparente, son factores clave en la fidelización del cliente que cobran fuerza cuando esta relación tiene una alta frecuencia temporal. Confianza e inseguridad son las emociones básicas del sector y son en donde hay que poner el foco. Es más, la plena satisfacción del cliente no se basa exclusivamente en el producto o servicio, esto representa solo uno de los factores; la excelencia se consigue con la experiencia y las emociones que el cliente siente o se le hace sentir, como por ejemplo: una atención personalizada, la confianza y, recalamos, la seguridad. Garantizar los depósitos y “jugarse la piel” ante el cliente, término en referencia a Taleb (2019), son dos claros ejemplos. El objetivo: conseguir que el cliente se convierta en fan de la entidad.

Por otra parte, muchas iniciativas tecnológicas en los servicios de pago no resultan fáciles de implantar en un ámbito global; por ejemplo: la ausencia de seguridad jurídica o reglas ante disputas o reclamaciones, la difusa o inexistente responsabilidad de los actuantes a nivel transfronterizo, la difícil convivencia de intercambio de pagos en euros y otras monedas, como también la integración y armonía operativa de múltiples soluciones, ante diferentes modelos de adhesión y falta de estandarización, genera inseguridad y desconfianza a los usuarios. Esta circunstancia no debe ser la fortaleza sobre la que descansen los bancos, sino que deberán seguir implementando soluciones para transformar este mercado con su propia iniciativa y en armonía con los avances que proporciona la tecnología. La asociación y colaboración entre entidades para implantarlas resulta fundamental. La evidencia empírica en el sector lo demuestra con múltiples ejemplos.

Con la innovación se abren muchas oportunidades para incrementar la eficiencia, aunque en este nuevo horizonte de cambio constante en la prestación de servicios surgen otros tipos de riesgo, conocidos y desconocidos. Las criptomonedas, por ejemplo, están teniendo una creciente popularidad, aunque sin alcanzar niveles de uso significativos en términos de PIB mundial (menos del 1%), y aunque su diseño operativo es digno de todo reconocimiento, al estar en un ámbito estrictamente privado y no tutelado por la autoridades (no es moneda de curso legal y no goza de la protección debida) presenta una serie de riesgos y peligros que su uso se restringe a operadores muy expertos y difícilmente extrapolables a los pagos minoristas. Por otra parte, la posibilidad de que los bancos centrales emitan moneda digital es una opción todavía en fase de estudio y experimentación, cuyas consecuencias en el sistema y en la política monetaria parece, según los primeros análisis, que priman más los inconvenientes que sus ventajas.

Los servicios de pago en la industria bancaria son la punta de lanza de lo que supone el cambio tecnológico y la transformación digital, teniendo todavía un amplio recorrido en un futuro inmediato por la continuada innovación y la intensa competencia. La adaptación de la estrategia de cada entidad, su posicionamiento en cuanto a fijación de precios combinando margen por cliente y margen por producto con soluciones estándar o de valor añadido, y una adaptación organizativa con funciones específicas en la innovación de productos y servicios, y área de negocio dedicada expresamente a los servicios de pago, con vinculación directa entre el *front* y los *backoffice*, y a la

explotación de la información son, al margen de la regulación y los esfuerzos de su adaptación, los principales factores que configurarán las entidades que lograrán mantenerse en el mercado y, porque no, tener éxito. Todo esto dejará una profunda huella en los mercados de los servicios financieros y pago. ¡El reto es apasionante!

9 REFERENCIAS

- BCBS (2018): “Central Bank Digital Currencies”. Report by Committee on Payments and Market Infrastructures. March, 12. <https://www.bis.org/cpmi/publ/d174.pdf>
- BCBS (2018): “Sound Practices: Implications of fintech developments for banks and supervisors”. Basel Committee on Banking Supervision. February, 19. <https://www.bis.org/bcbs/publ/d431.pdf>
- Bech, L. y Garratt, R. (2017): “Central Bank Cryptocurrencies”. *BIS Quarterly Review*. September. 55-70.
- Boston Consulting Group (2018): “Global Payments 2018. Reimagining the customer experience”. http://image-src.bcg.com/Images/BCG-Global-Payments-2018-Oct-2018_tcm9-205095.pdf
- Bueno, E.; Longo-Somoza, M.; Salmador, M.P. y Morcillo, P. (2017): “La Innovación del Modelo de Negocio Bancario: El Reto de la Banca Digital”. XIX Congreso AECA. Actas del Congreso. Santiago de Compostela, Septiembre.
- Comisión Nacional del Mercado de Valores y Banco de España (2018): “Comunicado conjunto sobre criptomonedas y ofertas iniciales de criptomonedas”. <https://www.cnmv.es/loultimo/NOTACONJUNTAriptoES%20final.pdf>
- Conesa, C.; Gorjón, S. y Rubio, G. (2018): “Un Nuevo Régimen de Acceso a las cuentas de Pago: La PSD2”. *Banco de España. Revista de Estabilidad Financiera*. Nº 35. Págs. 81-101.
- Conesa, C. (2019): Bitcoin: “¿Una solución para los sistemas de pago o una solución en busca de un problema?”. *Banco de España. Documentos Ocasionales nº 1901*.
- Fenikis, R. y POeverelli, R. (2011): “Reinventar los servicios financieros”. Ed. Prentice Hall. Madrid.
- Fine, C. (2016): “Digitalización financiera: el *community banking* en la era de la disrupción digital”. *Papeles de Economía Española*. Funcas. Núm. 149. Págs. 2-20.
- Garbó Valverde, S. y Rodríguez Fernández, F. (2014): “El sector bancario español ante un nuevo paradigma: Reconsideración del valor del tamaño”. *Papeles de Economía Española*. Funcas. Número Extraordinario: “Nuevos negocios bancarios”.
- Garbó Valverde, S. y Rodríguez Fernández, F. (2016): “Digitalización y preferencias por los medios de pago en España”. *Papeles de Economía Española*. Funcas. Núm. 149. Págs. 115-126.
- Garbó Valverde, S. y Kahn, C. (2016): “Payment Systems in the US and Europe: Efficiency, Soundness and Challenges” *Revista de Estabilidad Financiera*. Banco de España. Núm. 30. Págs. 10-33.
- García Montalvo, J. (2014): “El impacto de Big Data en los servicios financieros”. *Papeles de Economía Española*. Funcas. Número Extraordinario: “Nuevos negocios bancarios”.
- Gartner. *Gartner Hype Cycle*. : <http://www.gartner.com/technology/research/methodologies/hype-cycle.jsp>
- Goma, I. (2018): “¿Qué es realmente Bitcoin?”. Ed. Rasche. Madrid.
- López- Pérez, R. (2012): “Innovación en el modelo de negocio: propuesta de un modelo holístico”. Tesis Doctoral, Madrid, UAM.

- McKinsey & Company (2018): "Global payments 2018: A dynamic industry continues to break new ground".
<https://www.mckinsey.com/~media/McKinsey/Industries/Financial%20Services/Our%20Insights/Global%20payments%20Expansive%20growth%20targeted%20opportunities/Global-payments-map-2018.ashx>
- Nakamoto, S. (2008): "Bitcoin: a Peer-to-Peer Electronic Cash System".
www.bitcoin.org.
<https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>
- Preukschat, A., et. al. (2018): "Blockchain: La revolución industrial de internet". Ed. Gestión 2000. Barcelona.
- Taleb, N. N. (2018): "Skin in the Game: Hidden Asymmetries in Daily Life". New York: Random House. Edición española (2019): "Jugarse la piel". Ed. Paidós. Barcelona.
- Tapia, A. J. (2018): "La Segunda Directiva de Servicios de Pago". *Revista de Estabilidad Financiera*, nº 35. Febrero. 58-80.
- Thaler, R. H. (2016): "Todo lo que he aprendido con la Psicología Económica". Ed. Deusto. Barcelona. Versión traducida del título original "The making of Behavioral Economics Misbehaving". W. W. Northon Company. USA, 2015.
- UE (2015) Directiva 2015/2366 sobre servicios de pago en el mercado interior
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2366&from=ES>
- UE (2016). Reglamento 2016/1450 por el que se complementa la Directiva 2014/59/UE sobre normas técnicas de regulación en las que se especifican los criterios relativos al método para establecer el requisito mínimo de fondos propios y pasivos admisibles.
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1450&from=ES>